

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ

Р.Ш. Абдумуминова

*преподаватель кафедры узбекского и русского языков
Университета мировой экономики и дипломатии
Ташкент, Узбекистан
ruxayo97@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071465>

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности обучения русскому языку студентов, готовящихся к дипломатической деятельности. Анализируется история формирования дипломатического стиля русского языка, его терминологическая система и влияние исторических этапов на развитие речевой культуры в дипломатии. В работе уделяется внимание видам дипломатических документов, специфике их языкового оформления, а также коммуникативным особенностям дипломатического общения.*

***Ключевые слова:** профессиональная коммуникация, дипломатический дискурс, речевой этикет, межкультурная компетенция.*

Русский язык как средство познания, коммуникации и формирования профессиональной культуры имеет особое значение в подготовке будущих дипломатов (далее: студенты-дипломаты). Он является не только инструментом передачи знаний, но и важнейшим элементом профессионального становления личности. Русский язык обслуживает не только сферу духовной культуры, но и тесно связан с общественно-политической, экономической и международной деятельностью человека, что делает его неотъемлемой частью социальной и профессиональной сферы.

Основные задачи курса русского языка в вузах дипломатического профиля определяются профессионально-коммуникативными потребностями будущих специалистов. Изучение языка направлено не просто на формирование общей языковой компетенции, но и на развитие профессиональной речи, умение вести переговоры, создавать официальные документы и участвовать в дипломатическом дискурсе.

Одним из ключевых способов достижения студентами-дипломатами высокого уровня коммуникативной компетенции является систематическое развитие языковых и речевых навыков. Особое внимание при этом уделяется лексике профессионального общения, формированию устойчивых словосочетаний дипломатического характера, а также умению использовать речевые формулы дипломатического этикета. Владение русским языком как средством профессиональной коммуникации обеспечивает способность будущего дипломата эффективно взаимодействовать с представителями других

культур, выражать и аргументировать позицию своей страны, понимать контекст международных отношений и создавать атмосферу взаимопонимания.

Таким образом, овладение русским языком в профессиональной сфере становится не только средством общения, но и важным инструментом достижения дипломатического успеха, укрепления международного сотрудничества и формирования имиджа государства на мировой арене.

Другим важнейшим аспектом обучения студентов-дипломатов русскому языку является овладение дипломатическим стилем речи и терминологией. Дипломатический язык относится к сфере политики и международных отношений, имеет собственную систему терминов и устойчивых выражений, что требует от преподавателя специального подхода при формировании профессионально-коммуникативной компетенции студентов.

В дипломатическом дискурсе существует проблема неоднородности терминологической системы. С одной стороны, это усложняет процесс обучения, так как отсутствует единая структурированная система дипломатических терминов; с другой стороны, данный факт способствует активному развитию профессионального словаря, обогащению русской дипломатической лексики за счёт неологизмов и заимствований, преимущественно из английского языка – доминирующего в международной дипломатии. Значительная часть таких заимствований представляет собой интернационализмы, среди которых заметную роль играет французская лексика, традиционно связанная с дипломатической культурой Европы.

Кроме того, при изучении дипломатической лексики необходимо учитывать тот факт, что отдельные термины могут употребляться в латинской графике. Исконно русская терминология дипломатической сферы сохраняется преимущественно в обозначениях национально-культурных реалий, отражающих исторические особенности российской дипломатии.

Методически важным направлением обучения студентов-дипломатов является формирование умений использовать нормы речевого этикета в официальном и межкультурном общении. Будущий дипломат должен владеть не только языковыми средствами, но и понимать национальные и международные традиции делового общения. Соблюдение норм дипломатического речевого этикета предполагает торжественность, уважительный тон, корректность формулировок, а также умение подобрать обращение в зависимости от ситуации и статуса партнёра по коммуникации.

Одним из элементов профессиональной языковой подготовки является обучение нормам оформления дипломатических документов. Внимание

студентов необходимо акцентировать на правильности написания фамилий, титулов, официальных наименований, а также на недопустимости сокращений. Такие нормы вытекают из общих правил русского официально-делового стиля, но имеют и свои особенности, связанные с дипломатическим этикетом и протоколом.

При обучении составлению дипломатических документов важно учитывать, что их стиль должен оставаться нейтральным и уважительным. Язык дипломатической корреспонденции строится не по принципу подчинённости, а на основе взаимного уважения, что проявляется в обязательных комплиментарных формулах. Преподаватель должен обучать студентов умению предвосхищать возможные контраргументы адресата, что способствует развитию критического мышления и стратегической коммуникации.

Особое место в методике преподавания занимает анализ структуры дипломатических документов. К ним относятся ноты, меморандумы, послания, коммюнике, памятные записки и др. Каждому виду документа присущи определенные языковые стандарты: использование безличных конструкций, преобладание длинных синтаксических структур, отсутствие эмоциональной окраски и строгий логический порядок изложения. Формирование навыков владения такими речевыми моделями способствует развитию профессиональной компетентности студентов. Так, студенты знакомятся с оформлением личной ноты — одного из наиболее распространённых видов дипломатических посланий. Этот документ составляется от первого лица, печатается на официальном бланке с государственным гербом, включает обращение, основную часть и заключительный комплимент. Важно научить студентов уделять внимание форме и соблюдению протокольных требований.

К числу практических заданий относятся упражнения по составлению частных писем полуофициального характера. Они помогают формировать у студентов навыки письменной дипломатической коммуникации, развивают чувство речевого такта и межкультурной компетенции.

Таким образом, изучение дипломатического языка в рамках курса русского языка для студентов-дипломатов должно быть направлено не только на усвоение его лексико-грамматических особенностей, но и на формирование профессиональной речевой культуры, в основе которой лежат точность, корректность и уважение к собеседнику — ключевые принципы дипломатического общения.

Дипломатический язык представляет собой особую разновидность официально-делового стиля, характеризующуюся использованием специализированной терминологии и устойчивых формул речевого этикета. Современный русский дипломатический язык отличается развитой терминосистемой, характеризующейся неоднородностью и наличием заимствований, преимущественно из английского и французского языков. В условиях глобализации наблюдается тенденция к интернационализации дипломатического лексикона. Однако русская дипломатическая традиция сохраняет национальную специфику – строгость формулировок, точность выражений и уважительное соблюдение норм речевого этикета.

Для будущих дипломатов владение дипломатическим языком является важнейшей профессиональной компетенцией. На современном этапе развития международных отношений знание русского языка как одного из официальных языков ООН приобретает особую актуальность. Эффективное обучение студентов-дипломатов требует учета исторических, лингвистических и культурных особенностей дипломатического дискурса.

Таким образом, обучение русскому языку студентов-дипломатов должно учитывать специфику дипломатического дискурса. История развития русского дипломатического языка демонстрирует его роль как инструмента международного взаимодействия и выражения государственной политики. Эффективное обучение предполагает интеграцию лингвистических знаний с практикой анализа дипломатических документов и развитие навыков межкультурного общения.

Литература

1. Баранов А.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной сфере. – М.: Академия, 2016. – 272 с.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 269 с.
3. Клюев Е.В. Риторика и культура речи дипломата. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 312 с.
4. Мишина М.Н. Особенности дипломатического стиля официально-делового общения. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. – 210 с.
5. Соловьёва Т.А. Дипломатический протокол и этикет: теория и практика международного общения. – М.: МГИМО, 2019. – 256 с.